

Дата публикации: 28 сентября 2022

DOI: [10.52270/27132447_2022_11_62](https://doi.org/10.52270/27132447_2022_11_62)

КОНТЕНТ-АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ В ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ РЕГИОНОВ ЮГА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Канищев Владимир Валерьевич¹, Плужников Александр Николаевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории и философии, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная 33, доцент кафедры безопасность и правопорядок, Тамбовский государственный технический университет, ул. Советская 106/5, Тамбов, Россия, E-mail: kan-vladimir-tamb@yaandex.ru

²Кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и философии, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, ул. Интернациональная 33, доцент кафедры гуманитарных, естественнонаучных и социально-экономических дисциплин, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, ул. Советская д. 87, Тамбов, Россия, E-mail: budberg77@mail.ru

Аннотация

В последнее время много говорится об успехах в реализации демографической политики в нашей стране. Однако власти всех уровней признают, что даже при наличии большого финансирования имеются существенные проблемы в движении народонаселения России, особенно падение рождаемости и рост смертности населения. В отчетной документации регионов содержится немало противоречий, стремления "обойти" острые вопросы. Поэтому от ученых требуется поиск методов объективной оценки чиновничьих документов. Задачей данного исследования стал контент-анализ вновь выявленных документов в сравнении с ранее изученными аналогичными документами других регионов России. Анализ региональных и субрегиональных источников по реализации демографических программ Юга России выявил идентичность демографических процессов, происходящих на европейской территории нашей страны. Тем не менее, на южных территориях у региональных и муниципальных властей имеется больше возможностей по улучшению демографической ситуации.

Ключевые слова: демографическая политика, регионы, муниципалитеты, смертность, рождаемость, миграция, население.

I. ВВЕДЕНИЕ

В 2019 г. нами впервые при помощи метода контент-анализа было проведено исследование отчетных документов региональных и местных органов власти, касающихся реализации демографической политики в отдельных областях (регионах) и районах (субрегионах) России.

Географические рамки исследования включали в себя Центрально-Черноземный регион, смежные области Центрально-Промышленного района и Поволжья, а также отдельные, взятые выборочно, районы этих областей. Первоначальный выбор ареала исследования был обусловлен достаточно типичными для Европейской России территориями, характеризующимися сравнительно высоким удельным весом сельского населения. Хронологические рамки исследования составили 2005-2018 гг. (Канищев В.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов юга центральной России начала XXI века, 2019. С. 42-51) В 2021 г. мы продолжили применение метода контент-анализа к отчетным документам региональных и местных органов власти центральных нечерноземных регионов России с 2015 по 2020 гг. (Канищев В.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований, 2021. С. 26-44). Изучение реализации демографической политики в Центрально-Черноземном регионе, смежных областях Центрально-Промышленного района и Поволжья логично подвело расширение рамок исследования к южным регионам Европейской России.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

На новом этапе исследования при помощи контент-анализа и сравнительно-исторического метода были проанализированы 23 отчета руководителей 4-х регионов Юга Европейской России (Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев) и 64 отчета руководителей 12 муниципальных образований этих регионов с 2015 по 2021 гг.

При изучении отчетности как региональных, так и субрегиональных властей выявилась определенная тенденция. К настоящему времени так и не сложилась единая форма предоставления отчетности по социально-экономическому развитию регионов и муниципалитетов. При наличии определенных схожих черт, имеются местные вариации. Нет определенных требований к хранению архива отчетности, существуют разные сроки ее предоставления и размещения на официальных интернет-порталах.

III. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В своих прежних работах по исследованию отчетности региональных и субрегиональных властей, касающейся реализации демографической политики, мы уже указывали, что метод-контент анализа не получил широкого распространения в исследованиях по демографии, и в мировой, и в отечественной науке по-прежнему оставаясь инструментарием социологии или политологии (Grimmer, Justin, and Brandon M. Stewart. Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts, 2012. P. 267-297; Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.), 1990; Блинова О.Н. Опыт изучения экономических программ политических партий России 1990-х гг.: методика применения контент-анализа на примере программ КПРФ, 2001. С. 212-235; Бойко О.В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов, 2002. С. 120-128; Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б., 1996; Кобринский А.Л., 2003; Рудь А.А. Особенности формирования методического аппарата исследования региональной политической элиты на основе контент-анализа интернет-ресурсов, 2014 [Электронный ресурс]). Исследования, непосредственно связанные с изучением документов реализации демографической политики России, почти отсутствуют (Охотникова М.А. Дзюба Е.А. Контент-анализ как метод качественного и количественного исследования, 2019. С. 192-194. [Электронный ресурс]).

Вместе с тем мы не выявили ни одного исследования, посвященного контент-анализу документов местных органов власти по проблемам реализации федеральных и региональных целевых программ.

В 23-х изученных докладах регионов периода 2015-2021 гг., упоминания о численности населения в его динамических показателях прозвучали 10 раз. Наиболее подробно этот вопрос рассматривали в администрации Ставропольского края, где в 6-ти ежегодных отчетах главы региона прозвучали конкретные цифры, указывающие на рост или падение данного показателя (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

Таблица 1. Частота и частотность упоминаний численности населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	13	56,6
Рост населения	5	21,7
Падение численности населения	5	21,7
Упоминание численности без динамики	0	0

В качестве особого примера можно привести отчет главы Ростовской области за 2015 г., в котором прозвучали цифры о том, что "среднегодовая численность населения области в 2015 году превысила 4 млн. 239 тысяч человек, что на 965 человек больше планового значения" (Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]).

Как видно из таблицы, упоминания динамики роста и сокращения численности населения оказались одинаковыми, но этот показатель не может являться определяющим.

Более чем в половине рассмотренных докладов упоминаний о численности населения нет. Эта картина соответствует большинству отчетов глав регионов описанных нами в предыдущих исследованиях. Так, в отчетах глав регионов Центральной России за тот же период времени только в Калужской области была указана положительная динамика за 2016 г. (Правительство Калужской области [Электронный ресурс]). Не "баловало" разнообразие цифр по количеству населения и в черноземных регионах России. Можно предположить, что в связи с серьезным сокращением численности населения, начавшимся со второй половины 2010-х годов, упоминание негативной статистики в отчетах не приветствуется на региональном уровне.

Таблица 2. Частота и частотность упоминаний рождаемости населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	14	60,9
Рост рождаемости населения	4	17,4
Падение рождаемости населения	5	21,7
Упоминание рождаемости населения без динамики	0	0

Картина с показателями рождаемости выглядит практически идентично и демонстрирует отсутствие упоминаний по данной проблеме в 14 докладах из 23-х. Озвученные показатели демонстрируют, что снижение рождаемости превосходит ее рост. Характерно и то, что в качестве ярких примеров мы вновь можем привести данные только из Ростовской области и Ставропольского края. В отчетах главы Ростовской области упоминается о росте рождаемости в 2015 г. При этом говорилось о сохранении этой динамики в сравнении с прошлыми показателями (Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]).

В отчете за 2018 г. в качестве положительного момента отмечается замедление темпов снижения рождаемости по сравнению с 2017 г. с 11,1% до 5,7% (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]).

Наиболее полными цифрами по данному сюжету представлен Ставропольский край. В отчетах его главы звучали и положительные, и отрицательные показатели. Так, в 2016 г. была отмечена положительная динамика рождаемости, которую удалось сохранить (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]). Однако, уже в следующих трех отчетах прозвучали цифры, свидетельствующие о негативных изменениях в вопросах рождаемости (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

Ситуация вновь напомнила предыдущие показатели, посчитанные нами ранее по докладам глав Центральных регионов РФ, в которых в большинстве случаев либо не звучало никаких цифр, либо говорилось о том, что негативная динамика превосходит положительные показатели. Губернаторы черноземных областей докладывали о росте рождаемости в 46% отчетов, вероятно, отражая более благополучное положение в их регионах в сравнении с Нечерноземным Центром (Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ... 2021. с. 28-29).

Таблица 3. Частота и частотность упоминаний смертности населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	10	43,4
Рост смертности населения	6	26,1
Падение смертности населения	7	30,5
Упоминание смертности населения без динамики	0	0

Из таблицы мы видим то, что руководители изучаемых регионов в большей части ответов не уклонялись от оценки проблем смертности. При этом речь шла и о росте, и о падении показателя. В качестве примеров можно выделить некоторые документы по Волгоградской и Ростовской областям, Ставропольскому краю.

Так, в 2017 г. в Волгоградской области в рамках реализации "майских" указов и действием программы по развитию здравоохранения было отмечено снижение смертности от всех основных причин (Волгоградская область [Электронный ресурс]).

В 2015 г., по данным главы Ростовской области, число умерших снизилось на 1,7% по сравнению с 2014 г. Показатели смертности сократились в 36 муниципальных образованиях. Заметно, с 7,9 промилле до 6,6 промилле, была снижена младенческая смертность, что практически соответствовало среднероссийскому показателю (6,5 промилле) (Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]). Однако уже на следующий год смертность возросла и составила 13,9 промилле. Кроме того, увеличилась и младенческая смертность (правда цифры здесь вызывают вопрос, глядя на ранее указанный показатель 2015 г.) с 6,55 до 6,6 промилле (Большой Ростов. [Электронный ресурс]). А уже в отчете за 2017 г. вновь указано снижение показателей по смертности в регионе до 13,4 промилле (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]). В отчете за 2021 г. губернатор В.Ю. Голубев, вновь упомянул о росте смертности, сославшись на влияние пандемии (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]).

В Ставропольском крае в 2017 г. смертность, по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 0,5%, а в 2018 г. подросла на 2,7% и вновь сократилась на следующий год на 1,3% (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

В отличие от отчетов глав центральных регионов России на Юге проблема смертности была оценена губернаторами подробнее, даже с указанием на изменение динамики. В центральной России речь шла только о снижении смертности или же не велась вообще. Схожая ситуация так же отмечалась и в черноземных областях России.

Таблица 4. Частота и частотность упоминаний естественного прироста населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	17	74
Рост естественного прироста населения	3	13
Падение естественного прироста населения	3	13

Из таблицы 4 видно, что о показателях естественного прироста населения речь в отчетах практически не велась, в трех четвертях докладов этот показатель не был затронут. Только в 6 ежегодных отчетах прозвучали упоминания о динамике естественного прироста.

Так, в Ростовской области в 2015 г. было заявлено, что она входит в число 12 регионов России, где коэффициент естественной убыли не превышает 1,8 промилле. В 30 субъектах Российской Федерации значение данного показателя варьируется от 2 до 6 промилле. Естественный прирост был зафиксирован в каждом 7-м муниципальном образовании области. Впервые естественный прирост населения был отмечен в областной столице (7126 человек) (Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]).

В отчете за 2020 г. руководитель Ставропольского края отметил, что естественная убыль населения была зарегистрирована на территории 29 муниципальных и городских округов Ставропольского края (в 2019 г. естественная убыль населения отмечалась в 26 муниципальных и городских округах Ставропольского края) (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

В центральных регионах России ни в одном ежегодном отчете точных цифр по естественному приросту населения озвучено не было, чего нельзя сказать о черноземных областях, где региональные главы отмечали рост естественного прироста населения в 27% докладов, в 14,6% – падение, в 58,3% – не делали упоминаний (Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ... 2021. с. 30-31).

Таблица 5. Частота и частотность упоминаний браков населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	17	73,9
Рост браков	1	4,3
Падение браков	5	21,8
Упоминание браков без динамики	0	0

Данные таблицы показывают, что вопросы заключение брачных союзов на Юге России, в подавляющем большинстве случаев обходят стороной в ежегодных отчетах, так же как в Центральном - Промышленном и Центрально-Черноземных регионах. Почти в 75% проанализированных докладах мы не увидели ни одного упоминания об этом.

Только в Ставропольском крае в 6 отчетах велась речь (очень подробно) о положении дел на "семейном фронте". К сожалению, только в одном из них в 2017 г. была отмечена положительная динамика (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

Таблица 6. Частота и частотность упоминаний разводов населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	19	82,6
Рост разводов	1	4,3
Падение разводов	3	13,1
Упоминание разводов без динамики	0	0

Данные таблицы демонстрируют, что ситуация с распадом ячеек общества не является приоритетом при подготовке ежегодных докладов для глав регионов. Ситуация является совершенно типичной в сравнении с изученными ранее регионами Центрально-Промышленной и Центрально-Черноземной частей РФ. В большей части докладов губернаторы Юга России не упомянули о количестве разводом, оформленных на территории их регионов в отчетные периоды. Отчасти, ситуацию вновь "спас" Ставропольский край, в отчетах главы которого было 4 упоминания этого печального процесса. По счастью, в 3-х случаях динамика разводов снижалась и только в 2018 г. их количество возросло (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

Таблица 7. Частота и частотность упоминаний поддержки молодых семей областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	19	82,6
Достаточная поддержка молодых семей	4	17,4
Недостаточная поддержка молодых семей	0	0

В рассмотренных нами отчетах, удалось выделить 4 случая, связанных с упоминанием молодых семей и мер поддержки в их адрес. Как и в Центральных областях России, в большинстве докладов (свыше 80%), нет однозначного упоминания этого вопроса, чего нельзя сказать о черноземной части регионов, в которых данные меры и программы упоминались чаще. В качестве примера можно привести последний отчет главы Ставропольского края, в котором было дано поручение: в ближайшие три года предусмотреть в бюджете не менее миллиарда рублей на обеспечение ставропольцев жильем по программе "Молодая семья" (БезФормата. Ставрополь [Электронный ресурс]).

Таблица 8. Частота и частотность упоминаний миграции населения областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	20	87
+ сальдо	2	8,7
- сальдо	1	4,3

Еще одним "непопулярным" демографическим фактором в отчетах губернаторов, вновь встал миграционный вопрос. В прошлых исследованиях мы уже говорили о незначительных упоминаниях проблемы миграции населения в Центре России.

На юге ситуация оказалась аналогичной. В 87% докладах не прозвучало каких-либо комментариев по вопросам миграционных процессов в регионах. В 2-х случаях речь шла о положительном сальдо притока-оттока населения и в одном докладе была указана отрицательная разница притока и оттока населения.

В качестве примера можно привести два последовательных упоминания главы Ставропольского края об увеличении численности населения в 2019 г. за счет миграционного прироста населения над его естественной убылью и его сокращения в следующем 2020 г. (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

О положительном миграционном сальдо (+15,4 тыс. чел.) упомянул и глава Ростовской области, отчитавшись за прошедший 2021 г. (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]).

Таблица 9. Частота и частотность упоминаний выполнения демографических программ областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Частично	0	0
Полностью (самооценка)	23	100

Показатели данной таблицы вновь являются весьма специфичными. Во всех рассмотренных нами отчетах говорится о реализации всевозможных программ, имеющих прямое или косвенное отношение к национальному проекту "Демография". Речь идет и о развитии системы здравоохранения, и о спорте, как неотъемлемой части жизни каждого человека, и о различных программах по оказанию материальной поддержки семьям, на рождение первых и последующих детей, переподготовке специалистов и т.п. Наиболее подробно озвучивался комплекс реализуемых программ в Волгоградской области по итогам 2021 г. (Волгоградская область [Электронный ресурс]). Тем не менее, ни в одном отчете не прозвучала формулировка о полной, частичной или неудачной реализации, запланированных на год программ. Это представляется как бы само собой разумеющимся.

Таблица 10. Частота и частотность исторических причин неполной реализации демографических программ областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	20	86,9
Упомянуты	3	13,1

Парадоксально, но, не говоря о неполной реализации демографических программ, главы регионов иногда упоминают исторические причины, не позволяющие полностью их реализовывать. Конечно, это случается крайне редко, из 23 докладов в 20 данный вопрос был обойден стороной. Тем не менее, как под копирку, в ставропольских отчетах за 2017 г. и 2019 г. (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]), как и в том же году в Ростовской области (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]), прозвучали проблемы, пришедшие из 1990-х гг. и предопределившие создание малого числа семей малочисленным поколением "лихого" десятилетия. Конкретнее всех высказался губернатор Ростовской области, заявив: "Сегодня количество 25-летних почти в два раза меньше, чем 35-летних. Как в таких условиях обеспечить естественный прирост населения?" (Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]).

Таблица 11. Частота и частотность современных причин неполной реализации демографических программ областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	19	82,6
Упомянуты	4	17,3

Говорить о современных причинах неполной реализации демографических программ также "не в моде" у глав регионов. На юге, как и в центре России, за исключением Ивановской области (Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ... 2021. с 36) эти вопросы были лишены внимания, о чем и свидетельствуют более 80% докладов, в которых таковых проблем упомянуто не было. Однако в 4-х последовательных докладах с 2017 по 2020 гг., глава Ставропольского края ярко подчеркнул сокращение женщин репродуктивного возраста и выделил нехватку мужского населения в регионе (Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]).

Таблица 12. Частота и частотность недостаточного финансирования демографических программ областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	23	100
Упомянуты	0	0

Типичной выглядит ситуация с отсутствием жалоб губернаторов на нехватку средств финансирования демографических программ. Они отсутствуют, как и в предыдущих исследованиях. Грех жаловаться на вышестоящее начальство и собственную несостоятельность.

Таблица 13. Частота и частотность признания собственных недоработок реализации демографических программ областей и краев Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	23	100
Упомянуты	0	0

Аналогична для всех изученных нами регионов и ситуация с самокритикой. На Юге России ни один глава региона не стал "посыпать голову пеплом", признавая собственные ошибки.

В муниципальной отчетности детальной представлены условия и обстоятельства реализации демографической политики. Можно увидеть большее разнообразие демографических процессов, что позволяет полноценнее понять положение дел на местах.

Таблица 14. Частота и частотность упоминаний численности населения отдельных районов Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	32	50
Рост населения	11	17
Падение численности населения	18	28
Упоминание численности без динамики	3	5

Упоминание численности населения районов присутствует лишь в половине отчетов и докладов руководителей муниципалитетов, падение численности отмечается в трети отчетных документов, рост населения в 17%. Так, в 2015 г. Аксайском районе Ростовской области отмечали рост численности населения на 1,74%. Данная тенденция роста численности населения района сохранилась до настоящего времени, причем власти постоянно включают этот показатель в прогнозный трехлетний план. Однако связано это не с увеличением рождаемости и падением смертности, а "с объективными факторами: развитием малоэтажного и коттеджного строительства, высокой инвестиционной привлекательностью района, строительством объектов промышленного производства, торговли и логистики, что создаёт новые рабочие места и увеличивает количество приезжающих и постоянно проживающих в Аксайском районе" (Администрация Аксайского района. Официальный сайт [Электронный ресурс]), т.е. рост населения связан миграцией.

В Ленинградском районе Краснодарского края в документах исследуемого периода говорится о сокращении среднегодовой численности постоянного населения. Однако власти заявляют о положительных изменениях в демографии, чему "способствует реализация национальных и региональных проектов, краевых государственных и муниципальных программ в сфере здравоохранения, образования, физкультуры и спорта" (Администрация муниципального образования Ленинградский район [Электронный ресурс]).

Таблица 15. Частота и частотность упоминаний рождаемости населения отдельных районов Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	44	69
Рост рождаемости населения	2	3
Падение рождаемости населения	13	20
Упоминание рождаемости населения без динамики	5	8

В основной массе отчетов нет упоминаний рождаемости населения, на 20% отмечается падение этого показателя, в 8% упоминаний рождаемость фиксируется без динамики, лишь в 3% случаев отмечается ее рост.

Характеризуя демографическую ситуацию в Еланском районе Волгоградской области в 2015-2020 гг., власти фиксируют продолжающийся процесс естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью на фоне миграционного оттока населения. В 2015 г. число умерших превысило количество родившихся в 1,9 раза, 2016 г. – 2,1, 2017 г. – 2,5, 2018 г. – 2,4, 2019 г. – 2,6, 2020 г. – 2,8 раза (Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

В Левокумском районе Ставропольского края власти фиксируют снижение рождаемости на фоне роста смертности. В 2017 г. падение показателя рождаемости составило почти 14%, в 2018 г. – 19%, в 2019 г. – 14%. В 2020 г. произошел рост рождаемости на 11%, но при большем росте числа смертей естественная убыль населения составила 48 человек (Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

В Грачевском районе Ставрополья власти проявляют обеспокоенность постоянным снижением рождаемости с 2016 г., в 2019 г. падение показателя произошло на 22% (Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

Таблица 16. Частота и частотность упоминаний смертности населения отдельных районов Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	42	65,5
Рост смертности населения	12	19
Падение смертности населения	9	14
Упоминание смертности населения без динамики	1	1,5

Аналогично выглядит картина и по упоминаниям показателя смертности населения – в 65,5% докладах и отчетах о ней не идёт речи, в 19% указывается ее рост, в 14% регистрируется падение смертности.

Муниципалитет Клетского района признает, что Волгоградская область относится к регионам, в которых демографическая ситуация оценивается как неблагоприятная из-за продолжающихся процессов депопуляции населения. В районе в рассматриваемый период фиксируют постоянное снижение численности населения в связи со смертностью населения (Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

В Грачевском районе Ставрополья наблюдают неизменную динамику смертности населения. В частности, в 2019 г. особо отмечалось увеличение смертности населения в трудоспособном возрасте в 1,3 раза (Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

Диаметрально противоположная обстановка наблюдается в Динском районе Краснодарского края. Муниципалитет является территорией с благоприятной демографической ситуацией. В районе показатель смертности ниже среднекраевого значения. По мнению властей, этому способствовали проводимые мероприятия по раннему выявлению заболеваний, которые являются основными причинами смерти. Положительным изменениям демографии в районе способствует реализация национальных приоритетных проектов, краевых и районных бюджетных программ в сфере здравоохранения. Осуществляются ремонты медицинских учреждений, оснащение новым современным медицинским оборудованием, внедрение новых видов обследований и услуг, принимаются меры по привлечению в район медицинских кадров. Проводимые мероприятия позволяют жителям района на месте получать медицинские услуги широкого спектра и на высоком уровне, что существенно влияет на качество и продолжительность жизни (Официальный сайт муниципального образования Динской район [Электронный ресурс]).

В Шолоховском районе Ростовской области в 2020 г. власти констатировали снижение смертности населения, но происходило это на фоне снижения рождаемости на 15,4% (Администрация Шолоховского района Ростовской области [Электронный ресурс]).

Таблица 17. Частота и частотность упоминаний естественного прироста населения отдельных районов Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	39	61
Рост естественного прироста населения	4	6
Падение естественного прироста населения	21	33

Мы видим, что данные по естественному приросту населения районов в большинстве документов не указываются, в трети отчетах отмечается падение естественного прироста населения, и только в 6% упоминается рост. В Левокумском районе Ставрополя в последние годы местная администрация постоянно свидетельствует о естественном падении численности населения района (Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]). Схожая ситуация сложилась в Светлоярском районе Волгоградской области (Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

Таблица 18. Частота и частотность упоминаний браков в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	63	98,4
Рост браков	0	0
Падение браков	1	1,6
Упоминание браков без динамики	0	0

Таблица 19. Частота и частотность упоминаний разводов в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	63	98,4
Рост разводов	1	1,6
Падение разводов	0	0
Упоминание разводов без динамики	0	0

Проведенные исследования документации районных властей Юга России позволили обнаружить интересную тенденцию, почти полное игнорирование в отчетности таких показателей как браки и разводы населения. Причем данное явление характерно и для районов Центральной России (Канищев В.В., Плужников А.Н. Контент-анализ... 2021. с 32). Вопросы брака, семьи и разводов становятся, в лучшем случае, уделом отделов ЗАГС районной администрации, готовящих статистическую информацию и руководящих работой "примирительных комиссий" (Канищев В.В., Плужников А.Н. Апробация метода политического интервью муниципальных работников Тамбовской области по вопросам реализации региональной демографической политики, 2018. С. 78; Канищев В.В., Плужников А.Н. Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области, 2021. С. 101-102; Канищев В.В., Плужников А.Н. Реализация социально-демографических программ в сельских районах Тамбовской области в условиях пандемии COVID-19 (по материалам историко-политологических интервью), 2022. с. 29-30].

Таблица 20. Частота и частотность упоминаний поддержки молодых семей в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	5	8
Достаточная поддержка молодых семей	59	92
Недостаточная поддержка молодых семей	0	0

Как правило, местные власти в подавляющем большинстве отчетов считают успешной реализацию мер поддержки молодых семей. Зачастую эти меры сводятся к выделению земельных участков многодетным семьям, субсидий при приобретении жилья молодым семьям, социальным выплатам при рождении детей. В Шпаковском районе Ставропольского края в 2021 г. 321 семья являлась участником подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", из них 93 семьи были поставлены на учет в 2021 г. В 2021 г. было выдано 19 свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям (Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Официальный интернет-портал [Электронный ресурс]).

В Левокумском районе Ставропольского края власти особенно отмечали, что впервые в 2016 г. на территории района в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Привлечение и закрепление молодых специалистов на территории Левокумского муниципального района на 2016-2018 годы" из бюджета района были выделены средства для строительства двухквартирного жилого дома для двух молодых семей (специалистов отделов образования и культуры администрации Левокумского района) (Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

В Шолоховском районе Ростовской области в 2017 г. были предоставлены 14 земельных участков на безвозмездной основе для строительства жилых домов многодетным семьям (Администрация Шолоховского района Ростовской области [Электронный ресурс]).

Таблица 21. Частота и частотность упоминаний миграции населения отдельных районов Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	35	55
+ сальдо	13	20
- сальдо	16	25

В более половине изученных документов нет упоминаний о миграции населения. В четверти отчетов говорится о превышении количества ушедших над прибывающими. Но надо признать нетипичной для Европейской России ситуацию в тех 20% районов, где миграционное сальдо имеет положительное значение. Так, в Динском районе Краснодарского края среднегодовая численность постоянного населения в 2017 г. увеличилась на 2,416 человек, в 2018 – на 2,047 человек, в 2019 г – на 1,398 человек. Вообще Динский район на общекраевом фоне выделяется высоким приростом населения и занимает первое место среди сельских районов. Увеличение численности населения происходит за счет миграционного прироста, чему способствуют удобное географическое расположение района, близость к краевому центру, динамичное социально-экономическое развитие, благоприятные климатические условия и комфортные условия проживания (Официальный сайт муниципального образования Динский район [Электронный ресурс]). В тоже время власти систематически отмечают миграционную убыль населения в Еланском и Клетском районах Волгоградской области (Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]; Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

Таблица 22. Частота и частотность упоминаний выполнения демографических программ в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	0	0
Частично	64	100
Полностью (самооценка)	0	0

Повсеместно в районах отчитываются о работе по демографической политике. Характер и масштабы этой работы имеют как отличия, так и схожие стороны. В Клетском районе Волгоградской области заявляют, что решение демографической проблемы стало значимой частью работы муниципалитета. Руководством района предпринимается немало мер по улучшению демографической ситуации в районе:

"Это открытие дополнительных групп дошкольного образования в детских садах, решение вопросов с реконструкцией и ремонтом детских садов, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям в части предоставления льгот по оплате коммунальных услуг, получение социальных выплат на приобретение и строительство жилья" (Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]). В Шпаковском районе Ставрополья в рамках проекта "Демография" осуществляются мероприятия регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Официальный интернет-портал [Электронный ресурс]).

Таблица 23. Частота и частотность исторических причин неполной реализации демографических программ в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	61	95
Упомянуты	3	5

В основном муниципалитеты не указывают сложившиеся исторические причины, мешающие реализации демографической политики. Тем не менее, в число проблем Отрадненского района Краснодарского края, требующих решения, входят не отвечающее современным нормам состояние многих зданий учреждений культуры, хотя они остаются центрами притяжения сельчан, особенно молодежи (Информационный портал МО Отрадненский район [Электронный ресурс]).

Таблица 24. Частота и частотность современных причин неполной реализации демографических программ в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	36	56
Упомянуты	28	44

Характерно, в более половине отчетности нет упоминаний современных причин неполной реализации демографических программ. Более того, муниципалитеты рапортуют что, несмотря на непростые ковидные годы, они полностью реализовывали намеченные планы. В Еланском районе Волгоградской области ежегодно уменьшается население вследствие падения рождаемости, роста смертности, оттока населения. Между тем, у них из года в год наблюдается рост показателя людей, систематически занимающихся спортом. Увеличению данного показателя, по мнению властей, способствует рост количества районных соревнований, спартакиад, а также соревнований, проводимых в сельских поселениях.

Но при этом они говорят, что на показатель "также влияет численность населения района, а она с каждым годом уменьшается" (Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]). В Светлоярском районе этой же области весь тренерский состав в период пандемии освоил социальные сети и мессенджеры, что "позволило продолжить тренировочный процесс в домашних условиях... благодаря активной работе в социальных сетях, значительно увеличилась численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

Несмотря на введение новых образовательных объектов в Динском районе Краснодарского края, остается актуальной проблема переуплотненности образовательных организаций (Официальный сайт муниципального образования Динской район [Электронный ресурс]). Одна из главных задач Шпаковского муниципалитета Ставрополя – создание дополнительных мест в образовательных организациях (Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Официальный интернет-портал [Электронный ресурс]).

В Грачевском районе Ставрополя власти признают кадровые проблемы, отсутствие перспектив для молодых специалистов, которые могли бы остаться жить и работать на селе (Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

Кадровый дефицит в медицинских учреждениях регистрируют в Ростовской области. В Шолоховском районе в 2020 г. укомплектованность штатных должностей врачами составляла 56,7%, средними медицинскими работниками – 73,7% (Администрация Шолоховского района Ростовской области [Электронный ресурс]). Эта же проблема озвучивалась в 2020 г. в Аксайском районе Краснодарского края, где особенно не хватает участковых врачей-терапевтов и педиатров. Решить ее пытаются выделением целевых направлений на обучение в Ростовский медицинский университет и выделением государственных субсидий на улучшение жилищных условий специалистов районной больницы (Администрация Аксайского района. Официальный сайт [Электронный ресурс]).

В Динском районе Краснодарского края укомплектованность кадрами в районной больнице в 2020 г. составляла: врачей – 75%, средних медицинских работников – 77%. Однако муниципалитет ставит это себе в заслугу, т.к. этот показатель является одним из самых высоких среди сельских муниципальных образований края (Официальный сайт муниципального образования Динской район [Электронный ресурс]).

В Клетском районе Волгоградской области ежегодно одной из приоритетных задач в социальной сфере определяют улучшение работы по подбору высокопрофессиональных медицинских кадров (Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

По признанию властей, проблема обеспеченности молодых семей жильем в Клетском районе является одной из значимых социальных проблем. Высокая стоимость жилья и рост цен на него по сравнению с доходами граждан делают для многих молодых семей района неразрешимой проблему приобретения нового жилья или улучшения жилищных условий. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Но, по мнению районного руководства, своевременное финансирование данных программ позволяет разрешить вопрос обеспечения жильем молодых семей, поддержать матерей и детей из малообеспеченных семей, тем самым, в какой-то мере, уменьшить депопуляцию района (Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

Таблица 25. Частота и частотность недостаточного финансирования демографических программ в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	51	80
Упомянуты	13	20

В подавляющем большинстве отчетных документов нет ссылок на недостаток финансирования при реализации демографических программ. Однако в Отрадненском районе Краснодарского края все-таки признают высокую дотационность бюджета муниципального образования (Информационный портал МО Отрадненский район [Электронный ресурс]). В Грачевском районе Ставрополя говорят, что в отрасли образования остается ряд не решенных и острых проблем, для выполнения которых требуется более 33 млн. рублей (Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

Таблица 26. Частота и частотность признания собственных недоработок в отдельных районах Юга Европейской России

Единица счета	Количество упоминаний (частота)	% упоминаний (частотность)
Нет упоминаний	59	92
Упомянуты	5	8

В регионах и субрегионах Юга Европейской России выявилась уже известная нам по регионам Центра страны картина. В основном местные власти не хотят упоминать о собственных недоработках (Канищев В.В., Плужников А.Н. Контент-анализ... 2021. С. 37-38).

Тем не менее, наряду с положительными моментами власти Светлоярского района Волгоградской области замечают, что существует ряд задач, которые необходимо решать: кадровый вопрос профессиональных тренеров-преподавателей и инструкторов по спорту, недостаточная материально-техническая база спортивных сооружений (инвентарь, оборудование и универсальные спортивные плоскостные площадки для занятий и тренировок) (Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области [Электронный ресурс]).

Необходимость продолжения улучшения "показателей" по обновлению медицинского оборудования, а также по поддержанию зданий и сооружений медицинского назначения в надлежащем состоянии подчеркивают в Грачевском районе Ставрополя (Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]).

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом можно сказать, что очередной эксперимент по проведению контент-анализа отчетной документации регионального (областного и краевого) и субрегионального (районного) уровней подтвердил ценность данного метода для изучения весьма субъективной информации. Расширение круга изучаемых областей, краев, районов еще раз показало, что в современной электронной среде отчеты руководителей региональных и субрегиональных органов власти размещаются неравномерно. Но самое интересное состоит в том, что новые материалы в принципе подтверждают результаты контент-анализа аналогичных документов ранее изученных российских регионов.

Отличия проявляются не в особенностях документации, а в отражении в ней реальной специфики вновь изученных регионов Юга Европейской России, где негативные демографические процессы проявляются менее резко, а возможности их преодоления, особенно в сельской местности, являются актуальными в сравнении с большинством регионов Центра.

V. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 "Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в."

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Администрация Аксайского района. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <https://aksayland.ru/about/reports/> (дата обращения 24.08.2022).
2. Администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: <https://adm-grsk.ru/> (дата обращения 24.08.2022).
3. Администрация Еланского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: <http://adm-elanrn.ru/otchet-y-glavy-rayona.html> (дата обращения 24.08.2022).
4. Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/teksty_vystuplenij_i_zayavlenij (дата обращения 24.08.2022).
5. Администрация Клетского муниципального района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/otsenka_effekt_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya (дата обращения 24.08.2022).
6. Администрация Левокумского муниципального округа Ставропольского края [Электронный ресурс]. URL: <https://adminlmg.ru/ot4et/> (дата обращения 24.08.2022).
7. Администрация муниципального образования Ленинградский район [Электронный ресурс]. URL: <https://adminlenkub.ru/item/703860> (дата обращения 24.08.2022).
8. Администрация Шолоховского района Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://veshki.donland.ru/presscenter/lectures/> (дата обращения 24.08.2022).
9. Администрация Шпаковского муниципального округа Ставропольского края. Официальный интернет-портал [Электронный ресурс]. URL: <https://shmr.ru/> (дата обращения 24.08.2022).
10. БезФормата. Ставрополь [Электронный ресурс]. URL: <https://stavropol.bezformata.com/listnews/otchet-gubernatora-i-eshe-dva/106079968/> (дата обращения: 20.08.2022).
11. Блинова О.Н. Опыт изучения экономических программ политических партий России 1990-х гг.: методика применения контент-анализа на примере программ КПРФ // Круг идей: историческая информатика в информационном обществе: Труды VII конференции ассоциации «История и компьютер» / Ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров, И.Ф. Юшин. М.: Мосгорархив, 2001. С. 212–235.
12. Бойко О.В. Репрезентация социальных проблем в российской прессе 90-х годов // Социологические исследования. 2002. № 8 С. 120-128. [Электронный ресурс] URL: <https://dodiplom.ru/ready/117244> (дата обращения: 30.08.2022).
13. Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]. URL: <https://big-rostov.ru/otchyot-gubernatora-vasiliya-golubeva-ob-itogax-raboty-pravitelstva-rostovskoj-oblasti-v-2015-godu/> (дата обращения: 20.08.2022).
14. Большой Ростов. Новости города Ростова-на-Дону и Юга России [Электронный ресурс]. URL: <https://big-rostov.ru/otchyot-gubernatora-vasiliya-golubeva-ob-itogax-raboty-pravitelstva-rostovskoj-oblasti-v-2016-godu/> (дата обращения: 20.08.2022).
15. Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н., Селунская Н.Б. Становление российского парламентаризма начала XX века (материалы к изучению I Государственной Думы и методы их анализа). М.: Мосгорархив, 1996. 282 с.

16. Волгоградская область [Электронный ресурс]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/about/files/И-ОтчетГубернатора2017-ИТОГ.pdf> (дата обращения: 20.08.2022).
17. Волгоградская область [Электронный ресурс]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/koord/pkvo/files/И-Отчет2021.pdf> (дата обращения: 20.08.2022).
18. Grimmer, Justin, and Brandon M. Stewart. Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts // *Political analysis*. 21.3 (2013): p. 267-297. URL: <https://web.stanford.edu/~jgrimmer/tad2.pdf> (дата обращения: 06.09.2022).
19. Информационный портал МО Отрадненский район [Электронный ресурс]. URL: <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=adm&id=61> (дата обращения 24.08.2022).
20. Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Апробация метода политического интервью муниципальных работников Тамбовской области по вопросам реализации региональной демографической политики. // *Pro nunc. Современные политические процессы*. 2018, № 2. С. 78 [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=40834613> (дата обращения: 30.08.2022).
21. Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографических сюжетов в ежегодных отчетах глав областей и районов юга центральной России начала XXI века. // *Социально-политические науки*. 2019, Т. IX, № 5. С. 42-51. URL: <https://www.urvak.ru/articles/sotsia-5350-vypusk-5-kontent-analiz-demografichesk/> (дата обращения: 30.08.2022).
22. Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Контент-анализ демографической политики в нечерноземных областях центральной России в ежегодных докладах и отчетах губернаторов и глав муниципальных образований. // *Аграрная история*. № 8, 2021. С. 26-44. URL: <https://agrarianhistory.com/archive/ru/8/3> (дата обращения: 30.08.2022).
23. Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области. // *Pro nunc. Современные политические процессы*. 2021, № 1 (22). С. 101-102. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48002175> (дата обращения: 30.08.2022).
24. Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Реализация социально-демографических программ в сельских районах Тамбовской области в условиях пандемии COVID-19 (по материалам историко-политологических интервью). // *Бюллетень социально-экономических и гуманитарных исследований*. № 13 (15), 2022. С. 29-30. [Электронный ресурс] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48009611> (дата обращения: 26.08.2022).
25. Кобринский А.Л. Лидеры ЛДПР, КПРФ и Яблока в Государственной Думе. 1995 -1999: По материалам стеногр. пленар. заседаний Гос. Думы / А.Л. Кобринский; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. гос. упр. М.: Изд-во МГУ, 2003. 503 с.
26. Krippendorff, Klaus. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: CA: 2004. Weber, Robert Philip. *Basic Content Analysis* (2nd ed.). Newbury Park: 1990. URL: (дата обращения: 06.09.2022).
27. Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/157/> (дата обращения: 20.08.2022).
28. Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/110/> (дата обращения: 20.08.2022).
29. Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/426/> (дата обращения: 20.08.2022).
30. Официальный портал Правительства Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/273/> (дата обращения: 20.08.2022).

31. Официальный сайт Администрации Светлоярского района Волгоградской области [Электронный ресурс]. URL: <https://svyar.ru/regulatory/doklad-gubernatoru.php> (дата обращения 24.08.2022)
32. Официальный сайт муниципального образования Динской район [Электронный ресурс]. URL: <https://dinskoi-raion.ru/about/statistics/bankruptcy/doc/> (дата обращения 24.08.2022).
33. Охотникова М.А. Дзюба Е.А. Контент-анализ как метод качественного и количественного исследования // Меридиан : науч. электрон. журн. – 2019. – № 13 (31). – С. 192–194. [Электронный ресурс] URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508827>. (дата обращения: 24.08.2022).
34. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/8633/Otchet%20za%202020%20god.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
35. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/7962/Otchet%202019.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
36. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/7421/otchet.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
37. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/6723/Отчет%20%20о%20деятельности%20Правительства%20СК%20в%20ДСК%20за%202017%20год.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
38. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/6174/Отчет%20Губернатора.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
39. Портал органов государственной власти. Ставропольский край [Электронный ресурс]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/5543/Отчет%20Губернатора.pdf (дата обращения: 20.08.2022).
40. Правительство Калужской области [Электронный ресурс]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/report2017.php. (дата обращения: 20.08.2022).
41. Рудь А.А. Особенности формирования методического аппарата исследования региональной политической элиты на основе контент-анализа интернет-ресурсов. // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. [Электронный ресурс] URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=16558> (дата обращения 24.08.2022).

CONTENT-ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC PLOTS IN THE REPORTING DOCUMENTATION OF THE REGIONS OF THE SOUTH OF EUROPEAN RUSSIA

Kanishchev, Vladimir Valerievich¹, Pluzhnikov, Alexander Nikolaevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Philosophy, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 33, Internatsionalnaya Street, Associate Professor of the Department of Security and Law and Order, Tambov State Technical University, 106/5, Sovetskaya Street, Tambov, Russia,
E-mail: kan-vladimir-tamb@yaendex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of History and Philosophy, Tambov State University named after G.R. Derzhavin, 33, Internatsionalnaya Street, Associate Professor of the Department of Humanities, Natural Sciences and Socio-Economic Disciplines, Tambov State Musical and Pedagogical Institute S.V. Rachmaninova, 87, Sovetskaya Street, Tambov, Russia, E-mail: budberg77@mail.ru

Abstract

There has been a lot of talk lately about the successes in implementing demographic policy in our country. However, the authorities at all levels recognize that even with large funding, there are significant problems in the movement of the population of Russia, especially the fall in the birth rate and the increase in mortality. The reporting documentation of the regions contains a lot of contradictions, the desire to "bypass" acute issues. Therefore, scientists are required to search for methods of objective assessment of official documents. The objective of this study was the content analysis of newly identified documents in comparison with previously studied similar documents from other regions of Russia. The analysis of regional and sub-regional sources for the implementation of demographic programs in the South of Russia revealed the identity of demographic processes taking place on the European territory of our country. Nevertheless, in the southern territories, regional and municipal authorities have more opportunities to improve the demographic situation.

Keywords: demographic policy, regions, municipalities, mortality, fertility, migration, population.

REFERENCE LIST

1. Administraciya Aksajnskogo rajona. Oficial'nyj sajt [Elektronnyj resurs]. URL: <https://aksayland.ru/about/reports/> (data obrashcheniya 24.08.2022).
2. Administraciya Grachevskogo municipal'nogo okruga Stavropol'skogo kraja [Elektronnyj resurs]. URL: <https://adm-grsk.ru/> (data obrashcheniya 24.08.2022).

3. Administraciya Elanskogo municipal'nogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://adm-elanrn.ru/otchet-y-glavy-rayona.html> (data obrashcheniya 24.08.2022).
4. Administraciya Kletskogo municipal'nogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/teksty_vystuplenij_i_zayavlenij (data obrashcheniya 24.08.2022).
5. Administraciya Kletskogo municipal'nogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://adm-kletskaya.vgr.eis1.ru/otsenka_effekt_deyatelnosti_organov_mestnogo_samoupravleniya (data obrashcheniya 24.08.2022).
6. Administraciya Levokumskogo municipal'nogo okruga Stavropol'skogo kraja [Elektronnyj resurs]. URL: <https://adminlmr.ru/ot4et/> (data obrashcheniya 24.08.2022).
7. Administraciya municipal'nogo obrazovaniya Leningradskij rajon [Elektronnyj resurs]. URL: <https://adminlenkub.ru/item/703860> (data obrashcheniya 24.08.2022).
8. Administraciya SHolohovskogo rajona Rostovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://veshki.donland.ru/presscenter/lectures/> (data obrashcheniya 24.08.2022).
9. Administraciya SHpakovskogo municipal'nogo okruga Stavropol'skogo kraja. Oficial'nyj internet-portal [Elektronnyj resurs]. URL: <https://shmr.ru/> (data obrashcheniya 24.08.2022).
10. BezFormata. Stavropol' [Elektronnyj resurs]. URL: <https://stavropol.bezformata.com/listnews/otchet-gubernatora-i-eshe-dva/106079968/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).
11. Blinova O.N. Opyt izucheniya ekonomicheskikh programm politicheskikh partij Rossii 1990-h gg.: metodika primeneniya kontent-analiza na primere programm KPRF. Krug idej: istoricheskaya informatika v informacionnom obshchestve: Trudy VII konferencii asociacii «Istoriya i komp'yuter» / Red. L.I. Borodkin, V.N. Vladimirov, I.F. Yushin. M.: Mosgorarhiv, 2001. S. 212–235.
12. Bojko O.V. Reprezentaciya social'nyh problem v rossijskoj presse 90-h godov//Sociologicheskie issledovaniya. 2002. Vol. 8 S. 120-128. [Elektronnyj resurs] URL: <https://dodiplom.ru/ready/117244> (data obrashcheniya: 30.08.2022).
13. Bol'shoj Rostov. Novosti goroda Rostova-na-Donu i YUga Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: <https://big-rostov.ru/otchyot-gubernatora-vasiliya-golubeva-ob-itogax-raboty-pravitelstva-rostovskoj-oblasti-v-2015-godu/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).
14. Bol'shoj Rostov. Novosti goroda Rostova-na-Donu i YUga Rossii [Elektronnyj resurs]. URL: <https://big-rostov.ru/otchyot-gubernatora-vasiliya-golubeva-ob-itogax-raboty-pravitelstva-rostovskoj-oblasti-v-2016-godu/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).
15. Borodkin L.I., Grigor'eva Y.G., Petrov A.N., Selunskaya N.B. Stanovlenie rossijskogo parlamentarizma nachala HKH veka (materialy k izucheniyu I Gosudarstvennoj Dumy i metody ih analiza). M.: Mosgosarhiv, 1996. 282 s.
16. Volgogradskaya oblast' [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/about/files/I-OtchetGubernatora2017-ITOG.pdf> (data obrashcheniya: 20.08.2022).
17. Volgogradskaya oblast' [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.volgograd.ru/gubernator/koord/pkvo/files/I-Otchet2021.pdf> (data obrashcheniya: 20.08.2022).
18. Grimmer, Justin, and Brandon M. Stewart. Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. Political analysis. 21.3 (2013): r. S. 267-297. URL: <https://web.stanford.edu/~jgrimmer/tad2.pdf> (data obrashcheniya: 06.09.2022).
19. Informacionnyj portal MO Otradnenskij rajon [Elektronnyj resurs]. URL: <http://www.otradnaya.ru/index.php?area=adm&id=61> (data obrashcheniya 24.08.2022).

20. Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Aprobaciya metoda politicheskogo interv'yu municipal'nyh rabotnikov Tambovskoj oblasti po voprosam realizacii regional'noj demograficheskoj politiki. // Pro nunc. Sovremennye politicheskie processy. 2018, Vol. 2. S. 78 [Elektronnyj resurs] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=40834613> (data obrashcheniya: 30.08.2022).

21. Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskikh syuzhetov v ezhegodnyh otchetah glav oblastej i rajonov yuga central'noj Rossii nachala HKHI veka. // Social'no-politicheskie nauki. 2019, T. IH, Vol. 5. S. 42-51. URL: <https://www.urvak.ru/articles/sotsia-5350-vypusk-5-kontent-analiz-demografichesk/> (data obrashcheniya: 30.08.2022).

22. Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Kontent-analiz demograficheskoj politiki v nechernozemnyh oblastyah central'noj Rossii v ezhegodnyh dokladah i otchetah gubernatorov i glav municipal'nyh obrazovanij. // Agrarnaya istoriya. Vol. 8, 2021. S. 26-44. URL: <https://agrarianhistory.com/archive/ru/8/3> (data obrashcheniya: 30.08.2022).

23. Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Regional'naya demograficheskaya politika v tekushchih ocenках gosudarstvennyh i municipal'nyh sluzhashchih: po materialam ekspertnyh interv'yu v Tambovskoj oblasti. // Pro nunc. Sovremennye politicheskie processy. 2021, Vol. 1 (22). S. 101-102. [Elektronnyj resurs] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48002175> (data obrashcheniya: 30.08.2022).

24. Kanishchev VI.V., Pluzhnikov A.N. Realizaciya social'no-demograficheskikh programm v sel'skikh rajonah Tambovskoj oblasti v usloviyah pandemii COVID-19 (po materialam istoriko-politologicheskikh interv'yu). Byulleten' social'no-ekonomicheskikh i gumanitarnykh issledovanij. Vol. 13 (15), 2022. S. 29-30. [Elektronnyj resurs] URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48009611> (data obrashcheniya: 26.08.2022).

25. Kobrinskij A.L. Lidery LDPR, KPRF i Yabloka v Gosudarstvennoj Dume. 1995 -1999: Po materialam stenogr. plenar. zasedanij Gos. Dumy / A.L. Kobrinskij; MGU im. M.V. Lomonosova. Fak. gos. upr. M.: Izd-vo MGU, 2003. 503 s.

26. Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: CA: 2004. Weber, Robert Philip. Basic Content Analysis (2nd ed.). Newbury Park: 1990. URL: (data obrashcheniya: 06.09.2022).

27. Oficial'nyj portal Pravitel'stva Rostovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/157/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).

28. Oficial'nyj portal Pravitel'stva Rostovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/110/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).

29. Oficial'nyj portal Pravitel'stva Rostovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/426/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).

30. Oficial'nyj portal Pravitel'stva Rostovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://www.donland.ru/governor/speech/273/> (data obrashcheniya: 20.08.2022).

31. Oficial'nyj sajt Administracii Svetloyarskogo rajona Volgogradskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <https://svyar.ru/regulatory/doklad-gubernatoru.php> (data obrashcheniya 24.08.2022)

32. Oficial'nyj sajt municipal'nogo obrazovaniya Dinskoj rajon [Elektronnyj resurs]. URL: <https://dinski-raion.ru/about/statistics/bankruptcy/docl/> (data obrashcheniya 24.08.2022).

33. Ohotnikova M.A. Dzyuba E.A. Kontent-analiz kak metod kachestvennogo i kolichestvennogo issledovaniya. Meridian : nauch. elektron. zhurn. 2019. Vol. 13 (31). S. 192–194. [Elektronnyj resurs] URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41508827>. (data obrashcheniya: 24.08.2022).

34. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_cms_page_media/8633/Otchet%20za%202020%20god.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).

35. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/7962/Otchet%202019.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).
36. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/7421/otchet.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).
37. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/6723/Otchet%20%20o%20deyatel'nosti%20Pravitel'stva%20SK%20v%20DSK%20za%202017%20god.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).
38. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/6174/Otchet%20Gubernatora.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).
39. Portal organov gosudarstvennoj vlasti. Stavropol'skij kraj [Elektronnyj resurs]. URL: https://stavregion.ru/_/cms_page_media/5543/Otchet%20Gubernatora.pdf (data obrashcheniya: 20.08.2022).
40. Pravitel'stvo Kaluzhskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/government/current_activities/reports/report2017.php. (data obrashcheniya: 20.08.2022).
41. Rud' A.A. Osobennosti formirovaniya metodicheskogo apparata issledovaniya regional'noj politicheskoy elity na osnove kontent-analiza internet-resursov. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2014. Vol. 6. [Elektronnyj resurs] URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=16558> (data obrashcheniya 24.08.2022).